

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov **Salimov Oqil Umrzoqov**, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOIYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	

РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Н.Т. Бекназарова

Ташкентский государственный экономический университет
Старший преподаватель, PhD кафедры “Банковский учет и аудит”
Email: tulkinovna88@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования зелёных облигаций (green bonds) коммерческими банками как инструмента выхода на международные финансовые рынки. Особое внимание уделено роли “green bonds” в привлечении долгосрочного капитала, расширении инвесторской базы и повышении соответствия банков требованиям ESG. На основе международного опыта и анализа текущего состояния рынка зелёных финансов в Узбекистане выявлены ключевые преимущества и ограничения применения данного инструмента в банковском секторе. Предложены практические рекомендации по развитию выпуска green bonds коммерческими банками в целях интеграции в глобальные рынки капитала.

Ключевые слова: “green bonds”, коммерческие банки, международные финансовые рынки, ESG, зелёные финансы, устойчивое развитие.

Annotatsiya. Mazkur maqolada tijorat banklari tomonidan yashil obligatsiyalar (green bonds)dan xalqaro moliya bozorlariga chiqish vositasi sifatida foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Unda “green bonds”ning uzoq muddatli kapitalni jalb etish, investorlar bazasini kengaytirish hamda banklarning ESG talablariga muvofiqligini oshirishdagi roli alohida yoritilgan. Xalqaro tajriba va O‘zbekistonda yashil moliya bozori rivojlanishining hozirgi holatini tahlil qilish asosida ushbu instrumentdan bank sektorida foydalanishning asosiy afzalliklari va cheklovlari aniqlangan. Tijorat banklari tomonidan green bonds chiqarilishini rivojlantirish hamda global kapital bozorlariga integratsiyalashuvni kuchaytirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: “green bonds”, tijorat banklari, xalqaro moliya bozorlari, ESG, yashil moliya, barqaror rivojlanish.

Abstract. This article examines the potential use of green bonds by commercial banks as an instrument for accessing international financial markets. Special attention is paid to the role of green bonds in attracting long-term capital, expanding the investor base, and enhancing banks’ compliance with ESG requirements. Based on international experience and an analysis of the current state of the green finance market in Uzbekistan, the key advantages and limitations of applying this instrument in the banking sector are identified. Practical recommendations are proposed for the development of green bond issuance by commercial banks to strengthen their integration into global capital markets.

Key words: green bonds, commercial banks, international financial markets, ESG, green finance, sustainable development.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобального перехода к устойчивому развитию и декарбонизации экономики финансовый сектор играет ключевую роль в мобилизации ресурсов для экологически ориентированных проектов. За последние годы международные финансовые рынки демонстрируют устойчивый рост спроса на ESG-инструменты, среди которых особое место занимают зелёные облигации (green bonds). Данный инструмент позволяет направлять привлечённые средства исключительно на финансирование проектов, способствующих снижению негативного воздействия на окружающую среду и достижению целей устойчивого развития.

Для коммерческих банков выпуск “green bonds” становится не только источником долгосрочного финансирования, но и стратегическим механизмом выхода на международные рынки капитала. В отличие

от традиционных долговых инструментов, зелёные облигации позволяют банкам диверсифицировать структуру заимствований, расширить круг институциональных инвесторов и повысить свою репутацию как социально ответственных финансовых институтов.

Для стран с формирующимися рынками капитала, включая Узбекистан, “green bonds” приобретают особую значимость. В этом контексте зелёные облигации рассматриваются как один из наиболее перспективных инструментов интеграции банковского сектора в глобальную финансовую систему.

Целью настоящего исследования является анализ возможностей выхода коммерческих банков на международные финансовые рынки посредством выпуска “green bonds”, а также выявление факторов, способствующих и ограничивающих развитие данного инструмента в современных условиях.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В научных исследованиях известных авторов вопросы развития зелёных финансов и интеграции ESG-подходов в деятельность финансовых институтов рассматриваются как важное направление модернизации финансовых рынков. Так, в работе О.А. Ермоленко зелёные облигации анализируются как один из ключевых инструментов устойчивого развития, способствующий мобилизации капитала для финансирования экологически значимых проектов. Автор подчёркивает, что рост рынка зелёных облигаций обусловлен не только глобальной экологической повесткой, но и институциональными изменениями на финансовых рынках, включая повышение требований к прозрачности и отчётности эмитентов. Особое внимание уделяется роли долговых инструментов в обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости и снижении системных рисков.¹

В исследованиях И.С. Салиховой и Н.В. Козловой акцент делается на практических аспектах внедрения ESG-факторов в деятельность коммерческих банков и их влиянии на инвестиционную привлекательность банковского сектора. Авторы отмечают, что интеграция ESG-критериев способствует укреплению доверия со стороны инвесторов и формированию более устойчивых бизнес-моделей банков. В свою очередь, С.Р. Моисеев рассматривает банковский сектор как один из ключевых драйверов развития рынка устойчивых финансовых инструментов, подчёркивая его роль в трансформации структуры финансового посредничества.² В совокупности данные исследования формируют теоретико-методологическую основу для анализа возможностей использования зелёных облигаций коммерческими банками в целях расширения их присутствия на рынках капитала и повышения соответствия международным стандартам устойчивого развития.³

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования послужили общенаучные и специальные методы анализа. В частности, применялись методы системного и структурно-функционального анализа для изучения роли зелёных облигаций в системе международных финансовых рынков. Сравнительный анализ использовался для сопоставления международного опыта выпуска “green bonds” коммерческими банками и практики стран с формирующейся экономикой.

Информационную базу исследования составили отчёты международных организаций, в том числе материалы Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), данные международных финансовых институтов, а также аналитические обзоры рынка зелёных финансов. В качестве эмпирической основы использованы сведения о первых выпусках зелёных облигаций в банковском секторе Узбекистана и других стран региона.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

За последнее десятилетие рынок зелёных облигаций продемонстрировал экспоненциальный рост и трансформировался из нишевого сегмента в полноценный элемент глобального долгового рынка. Основными эмитентами “green bonds” выступают правительства, международные финансовые организации, корпорации и коммерческие банки. Для банковского сектора данный инструмент особенно привлекателен ввиду возможности привлечения средств на длительные сроки при относительно низкой стоимости капитала (рис. 1).

1 Ермоленко О.А. Зелёные облигации как инструмент устойчивого развития финансовых рынков // *Финансы и кредит*. – 2021. – № 6. – С. 45–52.

2 Моисеев С.Р. Роль банковского сектора в развитии рынка устойчивых финансовых инструментов // *Деньги и кредит*. – 2021. – № 9. – С. 19–27.

3 Салихова И.С., Козлова Н.В. ESG-факторы в деятельности коммерческих банков и их влияние на инвестиционную привлекательность // *Банковское дело*. – 2022. – № 4. – С. 28–35.

Рис. 1. Выпуски суверенных тематических и зелёных облигаций на развивающихся рынках (млрд долл. США)⁴

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, объёмы выпусков суверенных тематических и зелёных облигаций на развивающихся рынках демонстрируют устойчивую положительную динамику на протяжении анализируемого периода. Особенно резкий рост наблюдается после 2020 года, что связано с активизацией глобальной повестки устойчивого развития и усилением роли ESG-финансирования в условиях постпандемического восстановления экономики. Если в докризисный период объёмы выпусков носили ограниченный характер, то в 2021–2022 годах рынок достиг пиковых значений, что свидетельствует о трансформации зелёных облигаций из нишевого инструмента в значимый сегмент международного долгового рынка.

Доминирующую долю в структуре выпусков занимают именно зелёные облигации, что подчёркивает приоритетность экологических проектов для государств и международных финансовых институтов. Одновременно наблюдается рост облигаций, привязанных к показателям устойчивого развития (SLB), что отражает эволюцию инструментов устойчивого финансирования и стремление эмитентов к более гибким моделям привлечения капитала.

Сформировавшаяся тенденция оказывает непосредственное влияние на стратегию коммерческих банков, которые всё активнее рассматривают рынок зелёных облигаций как канал выхода на международные финансовые рынки. Устойчивый рост объёмов эмиссии и расширение круга инвесторов создают благоприятные условия для банковского сектора, позволяя привлекать долгосрочные ресурсы при одновременном повышении соответствия ESG-требованиям. В этих условиях выпуск “green bonds” становится не только инструментом финансирования, но и важным элементом повышения конкурентоспособности банков на глобальном уровне.

Международные институциональные инвесторы, включая пенсионные фонды и инвестиционные компании, всё чаще формируют портфели с учётом ESG-критериев. Это создаёт устойчивый спрос на зелёные облигации банков, соответствующих международным стандартам прозрачности и отчётности.

Выпуск “green bonds” предоставляет коммерческим банкам ряд стратегических преимуществ. Во-первых, банки получают доступ к международным рынкам капитала без необходимости значительного увеличения валютных рисков, поскольку зелёные облигации часто номинируются в резервных валютах и сопровождаются хеджирующими механизмами.

Во-вторых, использование “green bonds” способствует расширению инвесторской базы за счёт привлечения ESG-ориентированных инвесторов, которые, как правило, менее чувствительны к краткосрочным рыночным колебаниям.

В-третьих, выпуск зелёных облигаций стимулирует совершенствование корпоративного управления и системы внутреннего контроля в банках, поскольку эмитенты обязаны обеспечивать целевое использование средств и регулярную отчётность по экологическим показателям.

В последние годы Узбекистан предпринял активные шаги по развитию рынка зелёных финансов. Выпуск первых суверенных и корпоративных зелёных облигаций свидетельствует о растущем интересе банков к данному инструменту. Коммерческие банки рассматривают “green bonds” как способ улучшения

⁴ OECD, Financing Uzbekistan’s Green Transition, 2023.

международной репутации и подготовки к процессам приватизации и интеграции в глобальные финансовые рынки (рис. 2).

Рис. 2. Количество сделок на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» по секторам в 2021–2024 гг.⁵

Данные, представленные на рисунке 2, наглядно отражают динамику количества сделок на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» в 2021–2024 гг. В анализируемом периоде наблюдается устойчивая тенденция роста биржевой активности, при этом наибольший вклад в общее количество сделок вносят строительный и банковский секторы. Это свидетельствует о повышении роли данных отраслей в формировании и развитии национального рынка капитала.

Особого внимания заслуживает банковский сектор, в котором количество сделок демонстрирует последовательный рост на протяжении всего рассматриваемого периода. Указанная динамика указывает на активизацию деятельности коммерческих банков на фондовом рынке и расширение спектра используемых ими финансовых инструментов. В данном контексте банки выступают не только как участники рынка, но и как потенциальные эмитенты долговых инструментов, включая тематические и зелёные облигации.

Наряду с этим положительная динамика прослеживается также в энергетическом и промышленном секторах, что формирует предпосылки для дальнейшего развития механизмов устойчивого финансирования и привлечения инвестиций в экологически ориентированные проекты. В совокупности это указывает на постепенное формирование институциональной базы, необходимой для расширения практики выпуска “green bonds” на внутреннем и международном рынках капитала.

Сформировавшиеся тенденции позволяют утверждать, что рынок капитала Узбекистана находится на этапе активного развития, однако дальнейшее распространение зелёных облигаций в банковском секторе сопряжено с рядом институциональных и регуляторных ограничений, требующих более детального рассмотрения.

Несмотря на значительный потенциал, развитие “green bonds” в банковском секторе сталкивается с рядом ограничений. Кроме того, для коммерческих банков выпуск “green bonds” сопряжён с репутационными рисками, связанными с возможным несоответствием реализуемых проектов заявленным экологическим критериям. Это требует внедрения эффективных механизмов мониторинга и внешней верификации проектов.

В то же время международный опыт показывает, что при наличии чёткой регуляторной базы и поддержки со стороны государства зелёные облигации могут стать драйвером развития банковского сектора и усиления его позиций на международных рынках.

⁵ Source: UZSE (2023[15]), Trade Statistics, <https://www.uzse.uz/abouts/itogitorg>.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что зелёные облигации (green bonds) в современных условиях выступают одним из наиболее перспективных инструментов интеграции коммерческих банков в международные финансовые рынки. В условиях глобального перехода к устойчивому развитию данный инструмент приобретает особую значимость, поскольку сочетает в себе возможности привлечения долгосрочного капитала с одновременным соблюдением экологических, социальных и управленческих (ESG) требований.

Использование зелёных облигаций позволяет коммерческим банкам диверсифицировать источники финансирования, расширить круг институциональных инвесторов и повысить уровень доверия со стороны международных финансовых рынков. В отличие от традиционных долговых инструментов, “green bonds” ориентированы на финансирование экологически значимых проектов, что способствует не только укреплению финансовой устойчивости банков, но и достижению целей устойчивого развития на макроэкономическом уровне.

Для банковского сектора Республики Узбекистан развитие рынка зелёных облигаций может стать важным этапом в процессе интеграции в мировую финансовую систему и снижении зависимости от ограниченного круга источников финансирования. Активизация выпуска суверенных и корпоративных зелёных облигаций свидетельствует о формировании интереса со стороны банков к данному инструменту как к механизму повышения международной репутации и подготовки к выходу на глобальные рынки капитала.

Вместе с тем реализация потенциала зелёных облигаций в банковском секторе требует системного подхода. К числу приоритетных задач относятся дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы, развитие институциональной инфраструктуры рынка капитала, а также формирование устойчивых механизмов мониторинга и отчётности по использованию привлечённых средств. Особое значение приобретает повышение профессиональных компетенций участников рынка и адаптация международных стандартов ESG с учётом национальных особенностей.

Таким образом, зелёные облигации могут рассматриваться не только как инструмент привлечения финансовых ресурсов, но и как важный элемент структурной модернизации банковского сектора, способствующий повышению его конкурентоспособности и устойчивости в долгосрочной перспективе. Их последовательное внедрение и развитие создаёт предпосылки для укрепления позиций коммерческих банков Узбекистана на международных финансовых рынках и формирования устойчивой модели банковского развития.

Список использованной литературы:

1. Бобылев С.Н., Захаров В.М. Устойчивое развитие и «зелёные» финансы: теория и практика. – М.: Экономика, 2020.
2. Ермоленко О.А. Зелёные облигации как инструмент устойчивого развития финансовых рынков // Финансы и кредит. – 2021. – № 6. – С. 45–52.
3. Салихова И.С., Козлова Н.В. ESG-факторы в деятельности коммерческих банков и их влияние на инвестиционную привлекательность // Банковское дело. – 2022. – № 4. – С. 28–35.
4. Моисеев С.Р. Роль банковского сектора в развитии рынка устойчивых финансовых инструментов // Деньги и кредит. – 2021. – № 9. – С. 19–27.
5. OECD. Financing Uzbekistan's Green Transition: Capital Market Development and Opportunities for Green Bond Issuance. Paris: OECD Publishing, 2023.
6. Climate Bonds Initiative. Sustainable Debt: Global State of the Market. London, 2023.
7. International Finance Corporation (IFC). Green Bonds and Banking Sector Development. Washington, DC, 2022.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
